

Diseño de sistema IoT para notificaciones electrodigitales en procesos manufactureros en Confección Unión, Teziutlán, Puebla.

Y. Marín Lombard^{1*}, A. Pérez López², H. Vicenteño Rivera²

¹Academia de Ingeniería Informática, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México.

²Cuerpo Académico Calidad y Mejora Continua en Servicios Tecnológicos. Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Sección I y II S/N Aire Libre C.P. 73960, Teziutlán, Puebla, México

*yasser.ml@teziutlan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

El presente artículo da a conocer el diseño de un sistema en red con tecnología de IoT y un dispositivo electrónico para realizar el monitoreo de fallos de las prendas de vestir, en la línea de producción de Confección Unión, S.A. de C.V. de Teziutlán, el sistema consistirá de un semáforo que se controlará por medio de Arduino UNO, adicionalmente con el uso de un shield de expansión se le dotará la conectividad a una red LAN o WLAN, que emitirá notificaciones visuales y/o auditivas, lo que permitirá al personal responsable identificar de forma ágil fallos en la línea de producción, reduciendo los índices de defectos en las prendas de vestir, al tiempo que se acortarán los tiempos de monitoreo por parte de los auditores de calidad, agilizando con ello, todos los procesos dependientes de producción general, que impactan en las demás áreas de la empresa.

Palabras clave: Internet, notificación, textil, sistema

Abstract

This article discloses the design of a networked system with IoT technology and an electronic device to monitor garments failures in the production line of Confección Unión, S.A. de C.V. from Teziutlán, the system will consist of a semaphore that will be controlled by means of Arduino UNO, additionally with the use of an expansion shield, connectivity to a LAN or WLAN network will be provided, which will issue visual and / or auditory notifications, which It will allow responsible personnel to quickly identify failures in the production line, reducing the rates of defects in clothing, while reducing monitoring times by quality auditors, thus speeding up all processes. dependent on general production, which impact other areas of the company.

Key words: Internet, notification, textile, system

Introducción

La Industria textil y de la confección aportó 3.2% del PIB de las industrias manufactureras y ocupó la décima posición entre las actividades económicas manufactureras más importantes en el año 2019. Diez entidades federativas concentraron 85.7% de la producción de la Industria textil y 78.9% de la Industria de la confección [1].

En una visión actual, la industria textil mexicana se congela por la caída de la demanda de Estados Unidos. Según la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), las empresas del sector registran caídas de ventas de entre el 70% y el 80% en la semana en curso respecto a los siete días anteriores por la crisis del coronavirus. Las previsiones de la entidad pasan por que la situación se

arrastre hasta el conjunto de 2020, pues “la mayoría de las plantas cerrará o empezará a implementar paros técnicos en sus operaciones debido a la falta de liquidez” [2].

La industria textil de México se está adaptando a muchos cambios temporales con la pandemia de Covid-19. Con la escasez de materias primas de países asiáticos, específicamente de China (fibras, hilos, filamentos con más contenido de poliéster que algodón, prendas de vestir y telas), los fabricantes mexicanos han aumentado el consumo local de materias primas, especialmente telas y ropa. Las plantas mexicanas también han estado exportando máscaras faciales, batas para médicos y enfermeras y otros textiles médicos a China y otros países de Asia en cantidades cada vez mayores. Debido a esta demanda, las fábricas textiles han estado contratando más personal para cubrir esta mayor demanda de producción [3].

La sector manufacturero textil se ha visto fuertemente beneficiado con la aparición de lo que se conoce como Industria 4.0, ésta a su vez es ampliamente respaldada por los sistemas ciber-físicos, que no son otra cosa que mecanismos controlados a través de algoritmos computacionales y estrechamente vinculados con Internet, con el firme propósito de dotarlo de una inteligencia propia, pero la innovación no para ahí, pues dentro de los ejes que se manejan en la Industria 4.0 se encuentra el ya famoso termino Internet de las cosas o como se le denomina en inglés Internet of Things, (IoT); entonces si ese término es trasladado al entorno industrial, el concepto se ve complementado por una serie de características que dan al IoT una nueva funcionalidad, surgiendo lo que se maneja como IIoT o el Internet Industrial de las cosas [4]. McKinsey Global Institute [5], citado por [6], menciona que la complejidad tecnológica en estos tiempos, ha permitido optimizar los procesos, pero a la vez ha dado paso a disrupciones en la cadena de valor, la extensión de nuevos sectores y modelos de negocios, por lo anterior el internet industrial enlaza al ámbito digital con el de las máquinas, fusionando los procedimientos industriales con el avance de la tecnología computacional y de comunicaciones, proporcionando la flexibilidad para la obtención de grandes cantidades de datos por medio de maquinaria.

Con base en el sustento anterior y en la experiencia del sistema desarrollado para la maquiladora CONFETEX, de la ciudad de Teziutlán, Puebla, se analizó la forma de trabajo de Confección Unión, encontrando que sus procesos responden al tipo de prendas que confeccionan, por lo que no se tienen líneas de producción definidas, sino áreas donde se concentran los equipos de trabajo (en adelante, bahías); por lo que la solución propuesta para el sistema de notificaciones consistirá en un sistema web electromecánico, con indicadores luminosos a 120 VAC, en forma de semáforo simple, con dos colores (verde y rojo), que serán activados por medio de botones en áreas específicas de las bahías. Estos generarán una petición web a dos sistemas configurados como servers: uno que activará un módulo de relevadores con un C.I. 74HC595 (Registro SIPO de 8 bits), que permitirá el encendido y apagado de los indicadores, y otro que refleja la bahía que presenta problemas en un panel colocado en el área de mantenimiento.

Así la notificación ante problemas en la producción o bien algún percance, será observable desde cualquier parte en el edificio y así podrá contribuir a la optimización de los procesos de producción del pantalón y mantenimiento de la maquinaria afectada, logrando una mayor eficiencia, a través de la reducción de pérdida de tiempos tanto en la detección de fallas mecánicas como en la resolución de las mismas

Metodología V

Para establecer cada uno de los elementos que conformarán el diseño destinado a Confección Unión, se tomó como base la metodología V (figura 1), que es mayormente utilizada en proyectos electrónicos o de automatización, rescatando las etapas más significativas para la finalidad de la primera fase de este proyecto. Es de importancia dar definición y seguimiento a los procesos en una empresa o proyecto, para así garantizar su éxito. [7], [8]. Las fases principales en las que este modelo se fundamenta son las siguientes:

Figura 1. Metodología V

Fase 1. Preanálisis (visita a las instalaciones)

Para conocer los procesos de Confección Unión se realizaron una serie de visitas a una de las dos áreas de producción, en la cual se manufacturan diversos elementos, principalmente pantalón de mezclilla. Se efectuó una revisión a los espacios, la maquinaria y los procesos en general, junto con los supervisores de área y los responsables de la producción. Lo que se detectó fue la ausencia de líneas de producción establecidas, debido a que lo que se produce cambia constantemente y depende de las órdenes y del material suministrado. Tanto las herramientas de trabajo, el mobiliario y los expertos en la manufactura se mantienen en constante movimiento (Figura 2).

Figura 2: Espacio de producción objetivo de Confección Unión S.A. de C.V.

Fase 2. Análisis (espacios, infraestructura y procesos)

El problema principal es la pérdida de tiempo al momento de notificar alguna falla en la maquinaria, lo que afecta de manera directa a las metas de producción establecidas, lo que podría producir bajo desempeño de la empresa. Para supervisar el correcto flujo de producción existen revisores, cuya labor es verificar que todo esté en orden y notificar al área de mantenimiento la presencia de algún desperfecto en los equipos o errores en la producción.

La instalación consta de un área rectangular, con tres columnas equidistantes al centro de la misma. Las bahías ocupan aproximadamente un 85% del espacio y se ubican principalmente en el área central. Las bahías principales se encuentran en el extremo derecho del área, formando una "L". Para el suministro eléctrico, se disponen de 18 travesaños equidistantes y suspendidos del techo a

una altura aproximada de 2 metros, y cuentan con líneas y contactos de corriente alterna del orden de 220 VAC, como puede apreciarse en la Figura 3.

Figura 3: Instalaciones eléctricas y área de bahías del área de producción

Requisitos del sistema y arquitectura del sistema propuesto

Tras las visitas efectuadas, los recorridos hechos a las bahías, y tras los acuerdos y peticiones solicitadas por parte de los encargados del mantenimiento y de producción, se especifican los siguientes requisitos para el sistema:

- El sistema de notificaciones será visual y sonora, por medio de elementos que funcionen con corriente alterna, aprovechando el cableado de los travesaños del área.
- Es menester contar con una red inalámbrica y por ethernet para conectar los dispositivos en una red LAN, con un router inalámbrico y un switch de expansión. Con esto, para que la respuesta de los dispositivos sea rápida.
- El router inalámbrico sólo dará acceso a los dispositivos registrados para su uso (tarjetas, equipos de cómputo y/o dispositivos móviles) para evitar que los operarios tengan acceso a la red y consuman el número de direcciones IP disponibles.
- Se debe notificar al área de soporte técnico si alguna situación ocurre dentro de cualquier bahía. Este tendrá control sobre los indicadores desde su área
- Los revisores y los operarios deben tener la posibilidad de activar alguna alarma si ocurre algún desperfecto en algún equipo o error en la producción, en forma mecánica.
- Los revisores tendrán acceso a la red inalámbrica para activar o desactivar directamente los indicadores de alarma o desperfecto.
- Se debe brindar posibilidades de expansión, en el caso de que la empresa decida o requiera habilitar bahías adicionales.

Fase 3. Diseño (diagramas de flujo)

La arquitectura del sistema propuesto, en su fase inicial, se muestra en la Figura 4. El control del encendido de los indicadores luminosos estará a cargo del Server 1, el cual tendrá conexión a una red LAN por medio de un router inalámbrico, que le suministrará una dirección IP única (al igual que los demás elementos). Existirán tres formas para activar estos indicadores: por medio de una botonera en el área de bahías, cuyas señales se registran en el Cliente A, que generará una petición al server 1, o bien mediante su acceso directo a su IP por medio de un equipo de cómputo o móvil por parte de los revisores y, por último, desde el área de mantenimiento. De manera normal, todos los indicadores estarán en color verde, indicando que todo trabaja normalmente. En caso de activación se pasará a color rojo. Al activarse cualquiera de estos, el Server 1 mandará un pulso digital al Cliente B, el cual generará una petición al Server 2, el cual estará alojado en el área de mantenimiento. Este activará, en un panel de notificaciones, la bahía que haya reportado algún

problema, para que se atienda directamente. Dentro de esta área, se cuenta con el Cliente C, el cual también lleva una botonera. Al presionar alguno de ellos, asociado también a cada bahía, se devolverán los indicadores luminosos a su estado normal.

Figura 4: Arquitectura propuesta para el sistema de notificación de fallas

Resultados y discusión

El sistema de alarma visual que se propone retoma parte del prototipo planteado para CONFETEX S.A. de C.V. [9], aunque con modificaciones sustanciales para respetar la arquitectura planteada.

Figura 5: Diagrama de flujo de funciones del Cliente A (Área de bahías)

La Figura 5 hace referencia al diagrama de flujo del cliente A. Se hará uso de una Arduino UNO con el shield de expansión W5100 (presente en clientes y servers), cuatro botones de tipo industrial conectados en configuración Pull-Down a un C.I. ULN2003, el cual enviará las señales digitales a la tarjeta cliente del área de bahías. Al recibir alguna de ellas, mandará una petición de red al Server 1 para cambiar de verde a rojo, indicando un fallo en alguna de las cuatro bahías.

Figura 6: Diagrama de flujo de funciones del Server 1 (Área de bahías)

El Server 1 configurará y mandará datos a dos C.I. 74HC595, que son registros de desplazamiento de 8 bits, apreciables en su conjunto en la Figura 6. Uno de ellos mandará las señales digitales para activar o desactivar los indicadores luminosos, por medio de un módulo de relevadores. El segundo, mostrado en la Figura 7 replicará las señales del primero para que el Cliente B mande las peticiones del Server 2, el cual estará en el área de mantenimiento.

Figura 7: Diagrama de flujo de funciones del Cliente B (Área de bahías)

El Server 2, indicado en la figura 8 en el área de mantenimiento del edificio, se encargará de activar en un panel de visualización de las bahías activas, representadas cada una por un led. A su vez contiene un buzzer para informar ante la presencia de algún desperfecto indicado por un operario o bien de un revisor.

Figura 8: Diagrama de flujo de funciones del Server 2 (Área de mantenimiento)

Finalmente, el Cliente C, mostrado en la Figura 9 tiene asociado una botonera, por medio de la cual, cualquier persona de soporte técnico puede devolver a su estado original cualquier bahía.

Fig. 9: Diagrama de flujo de funciones del Server 2 (Área de mantenimiento)

Trabajo a futuro

Por cuestiones de la contingencia ante el contexto del COVID-19, las etapas a cubrir son preanálisis, análisis de requerimientos, y diseño, las etapas posteriores se desarrollarán como trabajo a futuro. Una vez que sea seguro volver a las instalaciones de Confección Unión, se tomarán medidas para conocer los tendidos de red, la instalación de los equipos de ruteo inalámbrico, y la programación del sistema por etapas, para probar el correcto funcionamiento de cada una de las partes, ajustar tiempos de respuesta, y los requerimientos de las señales provenientes de los botones, principalmente. Una vez integrado en sistema se podrá pasar a la etapa de implantación, para efectuar nuevamente pruebas de funcionamiento, ajustes a la lógica en caso de ser necesario, y hacer iteraciones para establecer si el sistema en su conjunto resuelve el problema de los tiempos muertos ante percances o errores en la producción.

Conclusiones

El realizar el diseño de sistema IoT para notificaciones electrodigitales en procesos manufactureros para Confección Unión, S. A. de C.V., es uno de muchos esfuerzos tanto de profesores investigadores como de estudiantes de la región de Teziutlán, Puebla, para el desarrollo y la mejora de los procesos industriales y de manufactura, puesto que la derrama económica del municipio se concentra principalmente en estas actividades económicas. Se considera un proyecto factible y de gran utilidad incluso para otras empresas del ramo, en virtud de que muchas de ellas se establecen en espacios pequeños y no cuentan con líneas de producción formalmente establecidas. A su vez, el sistema es un reflejo de un proceso ordenado de análisis de requerimientos y de procedimientos para pruebas de implementación, al tiempo que es de carácter multidisciplinario, finalidad que se persigue actualmente en el ámbito educativo por medio de la implementación de metodologías activas, y en el campo laboral, estas habilidades son sumamente valoradas, puesto que representan la capacidad de los trabajadores para integrarse a equipos de trabajo, organización, inventiva y compromiso.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo a Confección Unión S.A. de C.V. las facilidades para trabajar y orientar las acciones requeridas para este proyecto.

Referencias

- [1] INEGI, «INEGI,» 05 Mayo 2020. [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/Indtiatextil2020.pdf>. [Último acceso: 2020 13 Julio].
- [2] Modaes, «modaes.es,» 31 Marzo 2020. [En línea]. Available: <https://www.modaes.com/entorno/el-textil-mexicano-registra-caidas-de-hasta-el-80-por-el-paron-de-la-demanda-de-eeuu.html>. [Último acceso: 15 Mayo 2020].
- [3] Textiles Panamericanos, «Textiles Panamericanos,» 31 Marzo 20. [En línea]. Available: <https://textilspanamericanos.com/textiles-panamericanos/2020/03/industria-textil-mexicana-frente-al-covid-19/>. [Último acceso: 15 Mayo 2020].
- [4] Grupo Garuta IT Solutions, «Grupo Garuta,» Grupo Garuta, 01 Abril 2017. [En línea]. Available: <https://grupogaruta.com/que-son-sistemas-ciber-fisicos-cps/>. [Último acceso: 11 junio 2020].
- [5] M. G. INSTITUTE, «UN FUTURO QUE FUNCIONA: AUTOMATIZACIÓN, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD,» McKinsey & Company, Amsterdam, 2017.
- [6] M. Casalet, La digitalización industrial, un camino hacia la gobernanza colaborativa, Santiago: CEPAL, 2018.
- [7] J. Cervantes Ojeda y M. D. C. Gómez Fuentes, «Taxonomía de los modelos y metodologías de desarrollo de software más utilizad,» *Universidades*, n° 52, pp. 37-47, 2012.
- [8] A. Weitzenfeld Ridel y S. Guardati Buem, «Dr. ALFREDO WEITZENFELD,» 07 Octubre 2007. [En línea]. Available: <https://weitzenfeld.rolat.org/wp-content/uploads/2015/01/WeitzenfeldGuardatiComputacion2008.pdf>. [Último acceso: 29 Julio 2020].
- [9] Y. Marín Lombard, A. Pérez López y H. Vicenteño Rivera, «Sistema de monitoreo visual para el área de producción de maquiladora CONFETEX por red local,» *Coloquio de Investigación Multidisciplinaria*, vol. 7, n° 1, pp. 513-520, 2019.